

القيم والأخلاق العسكرية في العصر النبوي

الباحث/ علي هادي علي الدولي

المؤتمر الثاني للرسول الأعظم – المحور الأمني والعسكري

جامعة الحديدة – 1446هـ / 2024م

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مبادئ القيم والأخلاق في العصر النبوي كما كشفت عن معرفة كيفية التعامل مع الأسرى في العصر النبوي، ومعرفة دور الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تجسيد وغرس القيم والأخلاق في الجند. وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي لتحليل السيرة النبوية في العهد النبوي مع استخدام المنهج الوصفي لشرح وربط الواقع مما يتعلق بالقيم الأخلاقية. ومن أهم النتائج: الكشف عن الدور الأخلاقي الراقى وتعزيز التوجيهات الربانية في القيم والأخلاق، ودور الرسول في غرس القيم للجند. ومن أهم التوصيات: ضرورة اهتمام الباحثين ببناء القيم والأخلاق الإيمانية علمياً وعملياً في كل الجوانب العسكرية والتعليمية، وضرورة إقامة الدورات الثقافية والبحث برؤية واعية تبين مسار دور الفرد العسكري ومسؤولية القيم والأخلاق.

الكلمات المفتاحية: القيم، الأخلاق، القيم الأخلاقية العسكرية.

المقدمة:

من البديهي لباحثي السير أن يجدوا تكرار في المفاهيم والمواقف بين التابع والمتبوع. ونعني هنا بالمتبوع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن القيم الأخلاقية تعتبر من المبادئ الراسخة في الإسلام وإحدى أهم المراكز الرئيسية في الإيمان بالله حيث قال الله تعالى مادحاً رسول الله: {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ}.

مشكلة الدراسة:

إن قيم الأخلاق العسكرية لها مكانة هامة وتجسد مدى إيمان الفرد وارتباطه بالعقيدة الصحيحة. والمنظومة الأخلاقية في عصرنا الحديث تمر بمنعطفات خطيرة وغزو فكري يفتك بالأخلاق والقيم المستمدة من العصر النبوي.

أهداف الدراسة:

- 1- توضيح القيم والأخلاق النبوية أثناء القتال في العصر النبوي.
- 2- الكشف عن كيفية معاملة الأسرى وحماية المدنيين في الحرب في العصر النبوي.
- 3- إظهار دور الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في غرس القيم والأخلاق للجند.

أهمية الدراسة:

تعتبر الأخلاق والقيم العسكرية من أهم الدوافع التي تحرك سلوك الإنسان المجاهد المقاتل، ولها أهمية عظمى في حياة الإنسان بالنسبة له وبالنسبة للمجتمع العسكري.

النتائج:

- 1- اعتمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشورى والأمن كقيم أساسية في الحرب.
- 2- حرم الإسلام دماء وأموال وأعراض الناس في الحرب والسلم.
- 3- الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام، فلا يجوز الوصول للغايات الكريمة بوسيلة خبيثة.

التوصيات:

- 1- ضرورة اهتمام الباحثين ببناء القيم والأخلاق الإيمانية علمياً وعملياً.
- 2- إقامة الدورات الثقافية لتوضيح مسؤولية القيم والأخلاق للفرد العسكري.

3- الاقتداء بدور الرسول الكريم في الأخلاق العسكرية.